

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

CHET TILI O'QITISHDA GRAMMATIK KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH

Mavlonov Azizbek Rustam o'g'li

Navoiy viloyati yuridik texnikumi

ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada chet tili o'qitishda grammatik ko'nikmalarni shakllantirish haqida soz yuritilgan bolib, chet tili o'qitish ko'nikmani shakllantirish, Grammatik ko'nikmaning nutqiy malakaga singitish hodisalari korib otilgan.

Kalit so'zlar: poliglossiya, chet tilini o'qitish, grammatika, grammatik hodisalar, fe'l, ko'nikma, nutq, mavhum otlar, artikl, qo'shimcha.

Til o'rganish kishilik jamiyatida bag'oyat muhim sohalardan hisoblanadi. Muloqot vositasi bo'lmish tilni tabiiy muhitda (oilada, jamoatchilik orasida) yoki uyushgan holda (darsda) amaliy egallash mumkin. Til hodisalariga oid bilimlar esa nazariy jihatdan o'rganiladi. Xalqaro munosabatlar avj olgan zamonamizda tillami bilish, ayniqsa, ko'p tillilik (poliglossiya) ulkan ahamiyat kasb etmoqda. Har qanday chet tilini o'rganishda o'quvchi bir necha bosqichlarni bosib o'tadi. Bunda chet tili grammatikasini o'rganish eng muhim bosqich hisoblanadi. O'qiganda yoki o'zga shaxs nutqini tinglaganda „grammatika“ terminini uchratgan kishi uni turli ma'nolarda tushunishi mumkin. Buning sababi bor. O'rta maktab ona tili kursida „grammatika“ deganda, tilshunoslikning bir sohasi, bo'limi tushuniladi[1]. Chet til

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

o'qiganda esa unga nutqning grammatik tomoni, deb qaraladi. Ilmiy manbalarda bayon etilgan turli-tuman ma'lumotlarni chet til o'qitish maqsadiga tatbiq etib, „grammatika“ so'zini ikki tushuncha bilan chegaralash mumkin:

1) nutqning grammatik tomoni — tilning gapirish, tinglash, o'qish va yozuvda uchraydigan grammatik hodisalari (mas. nutq namunasi; fe'lning shaxs shakli; artikl);

2) til hodisalarini ta'riflovchi mavhum otlar (mas. ega gapda birinchi o'rinni egallaydi);

3) otning birlik shakliga (chet tilga oid) ko'plikda falon qo'shimcha qo'shiladi).

Chet tili o'qitishda grammatik ko'nikmalarni shakllantirish bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Quyida mazkur qismlar bilan birma bir tanishib chiqmiz.

Grammatik hodisalar nutqiy grammatik ko'nikmalar hosil qilish maqsadida o'rgatiladi. Malaka tarkibida ko'nikmani shakllantirish uchun grammatik material uch bosqichdan o'tkaziladi:

1. Taqdimot bosqichi yangi grammatik birlikni tanishtirish (nutq namunasida taqdim etish), o'rni kelganda, uni tushuntirish va dastlabki grammatik amallarni bajarishdan iborat.

2. Grammatika mashqlarini bajarish. Bu bosqich asosan ko'nikma hosil qilishga qaratiladi.

3. Grammatik hodisani nutq faoliyati turlarida qo'llanilish bosqichi.

Nutqda grammatik ko'nikmalar qo'llanib, ularning malakaga aylanishi ustida ish olib boriladi. Birinchi va ikkinchi bosqichlar bevosita grammatikani o'rgatish tadbiridir, uchinchi bosqich ham grammatik ko'nikma, ham nutqiy malakaga oid.

Nutq namunasida taqdim (prezentatsiya) qilinayotgan grammatik hodisa bilan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

o'quvchilar ta'limning quyi va o'rta bosqichlarida og'zaki, o'rta va yuqori bosqichlarda esa yozma shaklda tanishadilar. Grammatik hodisa nutq namunasida, qoida tarzida, nutq namunasi va qoida qo'shma holda yoki leksik birlik sifatida taqdim etiladi[2]. Chet tildagi nutq namunalari ro'yxati tilshunoslar va metodistlar tomonidan tegishli modellar sifatida rasmiylashtirilgan qoidalar ikki turda — qoida-ko'rsatma va qoida-umumlashma nomlari bilan fanda ma'lum. Qoida-ko'rsatma grammatik hodisani nutqda qo'llash yoki o'qish va tinglab tushunishda tanib olish uchun mo'ljallanadigan aqliy harakatga oid bo'lib, nutq masalalarini tadqiq etadigan psixolingvistika fanida bu programma — algoritm deyiladi. Qoidani bayon etish oldindan yo'llovchi asos bo'lib, nutqning ijrosini ta'minlashga qaratiladi. Boshqacha qilib aytganda, qoidani nutqiy amaliyotning nazariy qanoti, deb ta'riflash mumkin. Masalan, aniqlovchini tanib olish uchun aniqlanmish (ot) hamda artiklga e'tibor beriladi, aniqlanmish otdan oldin yoki otdan keyin keladi (bu tilga bog'liq). Qoida umumlashma nutqni egallash jarayonida tarqoq holda o'rganilgan grammatik materialga oid oddiy nazariy ma'lumotdir.

Qoida doimo lo'nda, dona-dona ifodalangan, maqsadga qaratilgan bo'lishi va grammatik hodisani qo'llash yoki tanib olishga yo'llamog'i lozim.

Grammatik materialning taqdimoti chog'ida induktiv yoki deduktiv yo'ldan boriladi. Induksiya paytida — taqdimot mis'oldan boshlanib, mavhumotga o'tiladi, deduksiya esa qoida (yoki unga teng nutq namunasi) berilib, so'ngra misollar mashq qilinadi. Birdan ziyod misol paydo bo'lgan taqdirdagina qoida-umumlashma chiqariladi. Birgina yolg'iz grammatik hodisa qoidasiz, leksika darajasida o'rganila beradi. Ko'p qo'llanadigan grammatik hodisalarda ham yolg'iz misol leksik tarzda beriladi. Taqdimot bosqichi tashkiliy jihatdan uchta

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

izchil metodik tadbirni qamraydi: tanishtirish (prezentatsiya), idrok etib tushunganlikni nazorat qilish va yangi hodisani tanib olish hamda aytishga oid dastlabki mashqlar bajarish. Tanishtirish quyidagicha ijro etiladi. Og‘zaki nutqning ilgirilashi davrida muallim yangi hodisani aytib, o‘quvchilarni taqlid qilishga chorlaydi[3].

Keyingi bosqichlarda yangi hodisa grafik timsolga asoslanib taqdim etiladi. Uni aytish bilan bir paytda sinf doskasiga yozib berish yoki o‘quvchilar grafik timsolini kitobdan ko‘rib borishlari ham mumkin. Tanishishning ikkinchi qismida taqdim etilgan hodisani o‘quvchilar tushunganliklari nutq jarayonida muallim tarafidan nazorat qilib boriladi. Tushunganlik darajasini tekshirib borish, dastlabki mashqlar bajarish bilan keyingi bosqichga o‘tishning muvaffaqiyati uchun zamin tayyorlanadi. Grammatik ko‘nikma hosil qilishning boshlanishida uchinchi qism hisoblanmish dastlabki mashqlar bajarishning alohida ahamiyatini ta’kidlamog lozim. Idrok eta boshlash ham ko‘nikma shakllanishiga qo‘yilgan birinchi qadam bo‘lib, unda yagona eshitish sezgisi/analizatori ishlaydi, xolos. Taqlid qilganda ong ishtirokisiz muallimga ergashiladi. O‘zlari mashq qila boshla ganda, anglash boshlanadi va takror aytishlar tufayli nutqiy grammatik avtomatizm shakllana boradi. Uchinchi bosqichda dastlabki mashqlarning izchil bajarilishi yangi hodisani mustahkamlash garovidir.

Taqdim etilgan grammatik hodisalar chet tilda ko‘nikmaga aylantirilishi uchun endi mashq qilish davri boshlanadi. Awalo, ko‘nikma haqida qisqacha metodik izoh: grammatik ko‘nikma deganda, nutqda morfologik-sintaktik hodisalarni to‘g‘ri va avtomatlashgan tarzda qo‘llashni va tanib olishni ta‘minlovchi operatsiyalar va amallar tushuniladi. Morfologik ko‘nikmada shakllar yasalishi va

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qollanishi, operatsiya va amallari to'g'risida gap boradi (otning qo'shimchalari, fe'lga oid qo'shimchalar, ot oldida qo'llanadigan grammatik birliklar, mas. artikl, predlog va h.k.)[4]. Sintaktik ko'nikmaga esa so'z tartibi, so'z birikmalari yasalishi kabilar kiradi. Grammatik materialning qo'llanish ko'nikmasiga so'zlami o'zgartirish va so'zlami o'miga qo'yish kiritiladi. Mashq qilish bosqichida o'zlashtirilgan ushbu grammatik ko'nikmaning yangi sharoitda xatosiz qo'llanilishiga oid topshiriqlar bajariladi. (Yangi sharoit tushunchasining qamrovi keng bo'lib, yangi topshiriq, yangi faoliyat turi, yangi ko'nikma/ malakani egallash, yangi mavzu/vaziyat yuzasidan fikr bayon etish kabilami o'z ichiga oladi.) Topshiriq turlari muayyan grammatik birlikni aytish va gapirish, eshitish va tinglab tushunish, o'qib chiqish va o'qib tushunish, yozish va yozuv kabilardan iborat. Grammatikaning qo'llanilishi borasida gap ketganda, muayyan grammatik hodisani reproduktiv nutqda qo'llay bilish va retseptiv nutqda tanib olish tushuniladi, bunda qo'llash va qo'llanganni fahmlash nazarda tutiladi. Qo'llanilish bosqichida o'quvchi grammatik birlikdan fikr bayon etish va o'zganing fikrini tushunish maqsadida foydalanadi. Grammatik ko'nikmaning nutqiy malakaga to'la „singib ketishi“ kuzatiladi. Malaka darajasida, odatda, e'tibor nutqning mazmuniga qaratiladi, til material, jumladan, grammatika haqida so'z yuritilganda esa taqdimot va mashq qilish davridagi faoliyat nazarda tutiladi[4].

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, chet til grammatikasini o'rgatish tizimi V. S. Setlin ta'limotiga binoan grammatik ko'nikma hosil qilish, grammatik materialni o'zlashtirish va umumlashmani o'rganishni o'z ichiga oladi. Bular, o'z navbatida, ko'nikmani shakllantirishga va materialni o'zlashtirishga mo'ljallangan mashqlar bajarishni taqozo etadi (tushuntirish esa amallarni anglash va

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tushunchalami bilishga qaratiladi). Bundan kelib chiqib mashqlar material, amallar va urnumlashmalarga daxldor qiyinchiliklarni bartaraf etish yoʻlidagi vositadir deya olamiz. Chet tili grammatikasini yaxshi oʻzlashtirish oʻz oʻrnida chet tilining toʻrt muhim malakasini ham oson oʻrganishga turtki boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Hoshimov Oʻ. Yoqubov I. Ingliz tili oʻqitish metodikasi. — T.: Sharq, 2003. - 302 b.

Saydaliyev S. S. Chet til oʻqitish metodikasidan ocherklar: Oʻqituvchi va talabalar uchun qoʻllanma. Namangan: NamDU, 2004. — 238 b.

Zaripova R. A. Chet tillar oʻqitish metodikasidan qoʻllanma, — T.: Oʻqituvchi, 1986. — 184 b.

Jamol Jalolov. CHET TIL OʻQITISH METODIKASI. Chet tillar oliy oʻquv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. „OʻQITUVCHI“ NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI TOSHKENT - 2012

